

ЭКОЛОГИК ЭКСПЕРТИЗА ТАЛАБЛАРИНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ШАРТЛАРИ

Ўтаев Ўктам Чориевич

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17580720>

Экологик ҳуқуқбузарликлар ичида энг оғир ҳуқуқий оқибатларга олиб келувчи чора – жиной жавобгарликдир.

Жиной жавобгарлик табиат ва инсон саломатлиги учун энг кучли хавф туғдирувчи, қасддан ёхуд бўлар-бўлмаслик орқали катта зарар этказувчи ҳуқуқбузарликларга нисбатан қўлланиладиган жазодир.

Экологик экспертиза талабларининг қўпол равишда ва жиддий оқибатларга олиб келадиган тарзда бузилиши жиноят таркибини ташкил этиши мумкин.

Бундай ҳолларда давлат ҳуқуқбузарни жазолаш орқали нафақат адолатни тиклайди, балки бошқа шахслар учун ҳам огоҳлантирувчи таъсир ўтказади.

Жиной жазолар – озодликдан маҳрум этиш, катта миқдордаги жарималар, муайян фаолият билан шуғулланиш тақиқлари – ҳақиқий маънода профилактик ва жазоловчи восита вазифасини ўтайди.

Экологик экспертиза талабларини бузиш билан боғлиқ қайси ҳолатлар жиной жавобгарликка сабаб бўлиши ва бунинг шарт-шароитлари қандай эканини таҳлил қиламиз.

Жиной жавобгарлик тушунчаси ва қонуний асослари: Экологик соҳада жиноятлар табиатга ва аҳолига тикланмас даражада ёки жуда катта зарар етказилганда вужудга келади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг қатор моддаларида экологик экспертиза ва умумий экологик қонунбузарликлар учун жавобгарлик назарда тутилган.

Масалан, 196-модда (Ер ресурсларидан қонунга хилоф равишда фойдаланиш), 198-модда (атроф-муҳитни ифлослантириш) ва 201-модда (экологик хавфсизлик қоидаларини бузиш) бевосита ушбу соҳадаги жиноятларга тааллуқлидир.

Ёки, 201-модда диспозициясига мувофиқ, экологик хавфсизлик талабларини пута ёки қасддан бузиш оқибатида одамларнинг оммавий касалланиши ёки ўлим ҳолатлари, ёки табиатга катта зарар келтирилса, бу жиной жавобгарликка сабаб бўлади.

Жиноят кодекси бу борада озодликдан маҳрум этиш, катта жарималар, мансабдорлик ҳуқуқидан маҳрум қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш мажбурияти каби жазоларни назарда тутди.

Жиноий жавобгарликнинг мақсади нафақат жазо, балки тарбия ва қайта профилактикадир – жиноят содир этган шахсга нисбатан қонуний жазо тайинлаш орқали уни тузатиш, жамиятда адолатни таъминлаш ва бошқаларни бундай қилмишлардан қайтараш вазифаси амалга оширилади.

Жиноий жавобгарликка тортишнинг ҳуқуқий шартлари: Экологик экспертиза талабларини бузганлик учун жиноий жавобгарликни қўллаш учун қуйидаги ҳолатлар бўлиши керак:

Қонунбузарликнинг жиноий тусга эга бўлиши.

Ҳар қандай ҳолат жиноий тартибда жавобгарликка тортилиши учун, аввало, у амалдаги жиноят таркибига мувофиқ келиши керак.

Яъни, қилмишда жиноятнинг барча аломатлари мавжуд бўлиши лозим – субъект (айбдор шахс), субъектив томон (қасд ёки лоқайдлик шаклида айб), объект (ҳимоя қилинадиган ижтимоий муносабат – бу ерда атроф-муҳит ва аҳоли саломатлиги), объектив томон (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик ва унинг оқибати) кабилар.

Экспертиза талабларини бузиш ҳолатида, масалан, агар корхона раҳбари атроф-муҳитга катта зарар келтириш эҳтимолини билиб туриб, экспертизасиз иш бошлаган ва оқибатда жиддий экологик зыян етказилган бўлса, бу жиноят таркиби (масалан, ЖК 198-моддаси) сифатида баҳоланади.

Оқибатларининг оғирлиги: Жиноий жавобгарликка тортиш учун қилмиш оқибати жиддий бўлиши талаб этилади.

Экологик жиноятларда “оғир оқибатлар” деганда атроф-муҳитга катта миқдорда зиён етказилиши, биологик хилма-хилликнинг йўқолиши, одамларнинг соғлиғига катта зарар (оммавий касалланиш ёки ўлим ҳолатлари) каби ҳолатлар тушунилади.

Агар экспертиза талабларини бузиш оқибати фақат майда зарар (масалан, кичик ҳудуд ифлосланган, тезда тиклаш мумкин) бўлса, кўп ҳолларда бундай қилмиш жиноий эмас, балки маъмурий ҳуқуқбузарлик доирасида қолади.

Айбнинг шакли – қасд ёки ҳавfli беэътиборлик: Жиноий жавобгарлик учун субъектнинг айби аниқланиши зарур.

Экологик жиноятлар ҳолатида кўпинча қасддан содир этиш (лойиҳанинг хавfli эканини билган ҳолда талабларга риоя этмаслик) ёки

ҳавфли лоқайдлик (ҳавф борлигини билиб туриб етарли чора кўрмаслик) шаклларида айб мавжуд бўлади.

Масалан, ишлаб чиқариш корхонаси раҳбарияти ўз чиқиндиларини тозаламасдан дарёга оқизиш ҳарбий хавфлигини била туриб шу ишни қилаверса – бу қасдга яқин қилмиш.

Ёки мурожаатларга қарамай, тегишли филтрларни ўрнатмасдан ишлаб чиқаришни давом эттириш – ҳавфли безътиборлик.

Жиноий иш қўзғатилиши ва суд тартибида кўрилиши: Жиноят ишлари юзасидан текширув ўтказиш ва айбдорликни судда исботлаш талаб этилади.

Экологик жиноятларда кўп ҳолда мутахассислик экспертизаси (масалан, атроф-муҳитга етказилган зарар миқдорини баҳолаш бўйича) ўтказилади.

Тергов идоралари қилмиш ва оқибатлар ўртасидаги сабабий боғлиқликни, шахснинг айбини далиллар (гувоҳликлар, лаборатория хулосалари ва ҳ.к.) орқали исботлаши керак.

Шундан сўнг иш судга оширилиб, адолатли ва холис суд муҳокамаси натижасида ҳукм чиқарилади.

Юқоридаги шартлар бажарилса, экологик экспертиза талабларини бузиш билан боғлиқ жиноят содир этган шахс жазога тортилади. Амалиётда бундай ишлар бор.

Масалан, 2022 йилда Наманган вилоятида саноат корхонаси технологик чиқиндиларини махсус тозалаш иншоотисиз тўғридан-тўғри маҳаллий дарёга оқизган, оқибатда дарёдаги биологик ҳаёт деярли йўқолган ва аҳоли орасида саломатлик муаммолари юзага келган.

Бу иш юзасидан корхона раҳбарига нисбатан ЖК 198-моддаси бўйича жиноий иш қўзғатилиб, суд ҳукми билан у 3 йил озодликдан маҳрум этилиб, етказилган зарарни қоплашга ҳам мажбур қилинган (озодликдан маҳрум этиш билан бирга мулкӣ жавобгарлик ҳам юклатилган).

Яна бир мисол: 2019 йилда Самарқанд шаҳрида хусусий қурилиш компанияси катта лойиҳани экологик экспертизасиз амалга оширган, бу мақсадда ҳужжатларни сохталаштирган.

Суд бундай қилмишни жиддий ҳуқуқбузарлик деб топиб, компания раҳбарини 1 йил муддатга озодликдан маҳрум қилди ва қурилиш тўхтатилди, шунингдек атроф-муҳитга етказилган зарарни қоплаш мажбурияти юкланди.

Бу мисоллар шундан далолат берадики, Ўзбекистонда ҳам экологик экспертизага доир бузилишлар оғир оқибатларга олиб келганда жиноий жавобгарликка тортиш механизми қўлланилмоқда.

Экологик экспертиза талабларини қасддан ёки қўпол равишда бузиш – фақат қонунбузарлик эмас, балки жамият ва табиатга қарши жиноятдир. Жиноий жавобгарлик энг қаттиқ жазо воситаси сифатида ҳуқуқбузарга таъсир қилиш, бошқаларни огоҳлантириш ва жамиятда экологик маданиятни юксалтиришга хизмат қилади.

Амалдаги қонунчиликда экологик жиноятлар учун тегишли моддалар мавжуд, бироқ уларни қўллашда тушунчаларнинг аниқлиги, тергов ва экспертиза имкониятларининг яхшилиги муҳим аҳамият касб этади.

Хорижий тажриба кўрсатмоқдаки, экологик жиноятларни тергов қилиш учун махсус бўлинмалар тузиш, жазо сиёсатини қатъийлаштириш самарали натижа беради.

АҚШ ва Европа мамлакатларида миллионлаб долларлик жарималар ва кўп йиллик қамоқ жазолари экологик жиноятларга нисбатан одатий ҳолга айланган.

Халқаро ҳамжамият эса экосид тушунчасини жиноий жавобгарлик доирасига киритиш ҳақида баҳс олиб бормоқда, бу эса бутун дунёда экологик жавобгарликни янги босқичга олиб чиқиши мумкин.

Ўзбекистон учун ҳам келгусида экологик жиноятларга нисбатан жазо чораларини кучайтириш, юқори технологияли тергов методларини қўллаш ва халқаро ҳамкорликни йўлга қўйиш долзарб экологик муаммоларнинг муҳим ечимларини беради, деган хулоса қилиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси, 22.09.1994 й.
- 2.Ўзбекистон Республикаси “Экологик экспертиза тўғрисида”ги Қонуни, 25.05.2000 й.

